

FEMİNİZM VE KAMUSAL ALAN: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAVRAMSAL BİR DERLEME VE HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMLI

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Türker SANDIKCI*

Dr. Samed SOY**

ÖZET

Kamusal alan, toplumsal yaşamın merkezinde yer alan ve toplumun birçok alanını etkileyen bir kavramdır. Ancak, geleneksel olarak, kamusal alanın yapılanması ve işleyişi erkeklerin egemenliği altında gerçekleşmiştir. Bu durum, kadınların bu alanda görünürlüklerinin sınırlı olduğu ve katılımlarının engellendiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tarihsel süreçte kadınların belirli kalıplar üzerinden toplumsal yaşamda var olmaları feminist hareketlerin çıkış noktasını belirlemiştir. Kadınlara atfedilen, özel alanla sınırlı olan çeşitli işler sebebiyle kadınlar bu süreçte kamusal alanda varlık gösterememiştir. Feminist teorilerin sunduğu perspektifler, kamusal alanın erkek egemen yapısını vurgulayarak, kadınların bu alanda marjinalleştirilmesine ve güçsüzleştirilmesine karşı çıkmıştır. Söz konusu karşıtlığın feminist akıma dönüşmesiyle beraber kadınların kamusal alana geçiş süreci hızlanmıştır. Bu bağlamda çalışma özelinde, kadınların feminizm hareketiyle erkeklerle eşit haklara sahip olmak amacıyla başlatmış oldukları süreçte; kamusal alanda elde ettikleri kazanımlar irdelenmekte ve feminist bakış açısıyla kamusal alan ve toplumsal cinsiyet eşitliği konsepti kavramsal olarak incelenmektedir. Kamusal alanın toplumsal cinsiyet ilişkilerinde nasıl şekillendiği ve kadınların bu alana katılımını nasıl etkilediği tartışılmaktadır. Bu çalışma, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden kamusal alanın anlaşılmasına ve bu alanda daha kapsayıcı aynı zamanda adaletli bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede cinsiyetçi yapıların tanımlanması ve anlaşılması, feminist teorilerin analizi ve bu teorilerin halkla ilişkiler politika ve uygulamalarına yansıtılmasıyla kamusal alanda eşitlikçi bir ortamın oluşturulması yolunda önemli adımlar aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Feminizm, Kamusal Alan, Halkla İlişkiler*

* Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Türker SANDIKCI, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, yilmazturkersandikci@esenyurt.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0001-8318-7218>

** Dr. Samed Soy, samedsoy@outlook.com, <https://orcid.org/0000-0002-4664-2717>

**FEMINISM AND PUBLIC SPACE: A CONCEPTUAL REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF GENDER
EQUALITY AND THE CONTEXT OF PUBLIC RELATIONS**

ABSTRACT

Public space is a concept that is at the center of social life and affects many areas of society. However, traditionally, the structuring and functioning of the public sphere has been under the domination of men. This means that women's visibility in this field is limited and their participation is prevented. Therefore, in the historical process, the existence of women in social life based on certain patterns has determined the starting point of feminist movements. Due to various jobs assigned to women and limited to the private sphere, women could not exist in the public sphere during this period. The perspectives offered by feminist theories emphasize the male-dominated structure of the public sphere and oppose the marginalization and disempowerment of women in this field. With the transformation of this opposition into the feminist movement, the process of women's transition to the public sphere accelerated. In this context, the study specifically focuses on the process that women started with the feminism movement in order to have equal rights with men; The achievements they have achieved in the public sphere are examined and the concept of public space and gender equality is examined conceptually from a feminist perspective. It is discussed how the public space is shaped by gender relations and how it affects women's participation in this space. This study aims to contribute to the understanding of the public sphere from the perspective of gender equality and to the creation of a more inclusive and fair environment in this field. With this, important steps are taken towards the beginning of a libertarian environment in the public sphere through the analysis of the course of sexist structures and comprehensive feminist theories and the reflection of these theories on public relations policies and practices.

Keywords: *Feminism, Public Space, Public Relations*

GİRİŞ

Üzerinde kesin bir uzlaşya varılamayan "Kamusal Alan" tarihsel süreçte tartışıla gelmiş bir terimdir. Kamusal alanı; bireylerin, toplumun yararına olabilecek konular üzerinde fikirlerini paylaştıkları, devletin doğrudan içerisinde olmadığı ancak devletin araç olduğu bir alan olarak ifade edebiliriz. Tarihsel süreçten günümüze değin özel alan ve kamusal alan ayrımının yapıldığını söyleyebiliriz. Modernite ile birlikte özel ve kamusal alan ayrımının daha nispi bir ayrıma girdiğini görmekteyiz.

Kamusal alanda kadınların var oluş çabası, erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesi (Özüdoğru, 2018: 309) feminist teoriler sayesinde kamusal alana taşınmıştır. Tarihsel süreçte ataerkil toplum yapısının da etkisiyle kadınların özel alana hapsedildiği görülmektedir. Moderniteyle birlikte özel alanda belirli kalıplar üzerinde temellendirilen kadın, kamusal alanda var olmak amacıyla çeşitli hareketlerde bulunmuş, bu hareket oluşumlarında feminizm anlayışı kadınlara öncülük etmiştir. Feminist teoriler bağlamında kadın toplumun her alanında erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesine girişmiştir. Bu süreçte özel alana hapsedilmeye çalışılan kadın, yeni kazanımlar sağlamayı başarmıştır. Feminizm hareketiyle ivme kazanan bu süreçte kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olma noktasında ilk zaferlerini oy hakkını kazanarak elde etmişlerdir. Bu doğrultuda kamusal alanda varlığını sürdürmeye devam eden kadınlar, eğitim hakkı, iş hakkı ve piyasada rekabet gibi çeşitli alanlarda erkeklerle eşit bir konumda yer almayı sağlamışlardır.

Görüldüğü üzere toplumsal yaşamın merkezinde yer alan kamusal alan, bireylerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve ortak değerler ürettiği bir mekân olarak önemli bir role sahiptir. Antik Yunan'dan günümüze kadar kamusal alan, yurttaşların kamusal tartışmalara katıldığı, demokratik süreçlerin şekillendiği ve toplumsal normların belirlendiği bir platform olmuştur. Ancak tarihsel süreç boyunca bu alanın yapısı ve işleyişi genellikle erkeklerin egemenliği altında şekillenmiştir. Bu durum, kadınların kamusal alanda varlık göstermelerini ve görünürlüklerini ciddi şekilde kısıtlamış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin pekişmesine yol açmıştır.

Kadınların, genellikle özel alanla ilişkilendirilen rolleri ve sorumlulukları nedeniyle kamusal alanda sınırlı bir şekilde temsil edilmeleri, feminist hareketlerin doğuşunda kritik bir etken olmuştur. Geleneksel cinsiyet rolleri, kadınları ev içi işler ve bakım görevleriyle sınırlandırırken, erkeklerin kamusal alandaki hâkimiyeti güçlenmiştir. Bu cinsiyetçi yapı, kadınların kamusal yaşamda aktif bir şekilde yer almalarını engellemiş ve onların toplumsal katkılarını görünmez kılmıştır.

Feminist teoriler, kamusal alanın cinsiyetçi yapısını eleştirerek, kadınların bu alanda marjinalleştirilmesine ve güçsüzleştirilmesine karşı çıkmıştır. Bu teoriler, kamusal alanın sadece erkeklerin egemenliğinde olmaması gerektiğini, aksine toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini savunmuştur. Feminist hareketler, kadınların kamusal alanda daha fazla görünürlük ve etki sahibi olmaları için mücadele etmiş, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden kamusal alanın yeniden yapılandırılmasını talep etmiştir.

Bu bağlamda, feminist perspektiflerin sunduğu çerçeve, kadınların kamusal alanda eşit haklara sahip olma mücadelesini ve bu süreçte elde ettikleri kazanımları anlamak için önemli bir temel sunmaktadır. Kadınların eğitim, çalışma hayatı, siyaset ve diğer kamusal alanlarda varlık göstermeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin merkezinde yer almaktadır. Bu mücadele, kadınların kamusal alanda maruz kaldıkları ayrımcılık ve engellerin aşılması, eşit fırsatlara sahip olmaları ve toplumsal cinsiyet rollerinin dönüştürülmesi için kritik öneme sahiptir.

Bu çalışmada, kamusal alanın toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında nasıl yapılandığı, kadınların bu alana katılımının önündeki engeller ve feminist hareketlerin bu dinamikleri nasıl dönüştürdüğü incelenmektedir. Amacımız, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla kamusal alanın daha kapsayıcı ve adil bir hale getirilmesine yönelik teorik bir çerçeve sunmaktır. Bu kapsamda, cinsiyetçi yapıların tanımlanması ve anlaşılması, feminist teorilerin analizi ve bu teorilerin halkla ilişkiler

politikaları ve uygulamalarına entegrasyonu ile kamusal alanda eşitlikçi bir ortamın oluşturulması ele alınmaktadır. Kadınların kamusal alandaki kazanımları, feminist hareketlerin tarihsel gelişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda halkla ilişkiler uygulamaları ve kampanyaları değerlendirilmektedir. Çalışmada, halkla ilişkiler perspektifinden kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve halkla ilişkiler stratejilerinin kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü artırmadaki rolü tartışılmaktadır.

Metodoloji

Bu çalışma derleme niteliği taşımaktadır. Derleme çalışmaları, bir araştırma probleminden ziyade konu başlıklarına odaklanmakta' (Aydoğdu, vd., 2017, s. 556-557) ve belirli bir konu başlığındaki literatürün sistematik olarak taranması, sınıflandırılması ve analiz edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Söz konusu kapsamda araştırmanın temel veri kaynağı olarak literatür taraması kullanılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen kaynaklar, konu ile doğrudan ilgili olanlar ve araştırma sorularına cevap verebilecek nitelikte olanlar olarak seçilmiştir. Son yirmi yıl içinde yayımlanmış kaynaklara öncelik verilmiş ancak konu ile ilgili klasik ve temel çalışmalar da taramaya dahil edilmiştir. Her bir seçilen kaynaktan, önemli temalar özetlenmiştir. Elde edilen veriler, halkla ilişkiler, kamusal alan ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında tematik olarak sınıflandırılmıştır. Halkla ilişkiler, kamusal alan ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının feminist teoriler ışığında nasıl şekillendiği incelenmiş ve feminist teoriler çerçevesinde elde edilen veriler eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışma, halkla ilişkiler ve kamusal alan konusunu toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminist teori perspektifinden ele alan bir derleme niteliği taşımaktadır. Söz konusu çalışma kapsamında süreç işletilirken aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur:

1. Kamusal Alan ve Toplumsal Cinsiyet:

Kamusal alan kavramı toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde nasıl şekillenmiştir?

Kadınların kamusal alana katılımının önündeki engeller nelerdir ve bu engeller nasıl aşılabılır?

Feminist hareketler kamusal alanın dinamiklerini nasıl dönüştürmüştür?

2. Feminist Teoriler ve Kamusal Alan:

Farklı feminist teoriler kamusal alanın yapısını ve işleyişini nasıl analiz eder?

Feminist teorilerin halkla ilişkiler politikalarına yansımaları nelerdir?

Feminist yaklaşımlar kamusal alanın daha kapsayıcı ve adil hale getirilmesine nasıl katkıda bulunur?

3. Halkla İlişkiler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

Halkla ilişkiler uygulamaları ve politikaları toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl destekleyebilir?

Halkla ilişkiler stratejileri kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü ve katılımını artırmada nasıl bir rol oynar?

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik başarılı halkla ilişkiler kampanyaları ve projeleri nelerdir?

Bu araştırma soruları, halkla ilişkiler ve kamusal alan konusunu toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında derinlemesine incelemeyi ve bu alanda yeni yorumlar ve yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Jürgen Habermas Ve Hannah Arent'in Kamusal Alan Yaklaşımları

Kamusal alan kavramı, sosyal bilimlerde önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, bireylerin bir araya gelip ortak meseleleri tartıştığı, toplumsal normların şekillendiği ve kamusal politikaların belirlendiği bir mekân olarak tanımlanmaktadır. Jürgen Habermas ve Hannah Arendt, kamusal alan üzerine yaptıkları çalışmalarla bu kavramı derinlemesine incelemiş ve farklı perspektiflerden ele almışlardır. Her iki düşünürün de kamusal alan yaklaşımları, toplumsal

cinsiyet ilişkileri ve kadınların kamusal alandaki yeri konusunda önemli tartışmalara kapı açmıştır.

Doğuşunu Burjuva toplumunun gelişmesine borçlu olan (Özbek, 2015: 41) “Kamusal Alan” kavramının sosyal bilimlerin gündemine yeniden girmesinde özellikle Habermas’ın önemli rolü olmuştur. Dolayısıyla hem modern dönemin hızla değişen toplumları için önerilen kamusal alan hem de kavram üzerine yoğunlaşan yeni düşünceler ve tartışmaların ortaya çıkmasında Habermas önemli bir öncü konumundadır (Köroğlu, 2013: 434). Habermas, burjuva toplumunun gelişimiyle ortaya çıkan kamusal alan kavramını sosyal bilimlerin gündemine yeniden sokmuş ve bu kavramın modern toplumların hızla değişen dinamiklerinde nasıl bir rol oynadığını açıklamıştır.

Günümüzde kamu, kamusal ya da kamusal alan terimleri genellikle “halk hizmeti gören devlet organlarının tümü”, “bir ülkedeki halkın bütünü”, “kamu ile ilgili” (TDK, 2023) anlamlarında kullanılmaktadır. Ancak kamusal alan bu belirtilen anlamlardan çok öte anlamlar taşımaktadır. Kamusal terimini devletle ilişkilendirilmesine Habermas; her ne kadar kamusal alanın yürütücü devlet olarak algılanıyor olsa da devletin kamusal alanın bir parçası olmadığını ifade etmektedir. Dolayısıyla ona göre, devlet gücünün kullanıldığı kamusal yerler için "kamu erkinin alanı" terimi, kamusal alan için ise "demokratik katılım ve eleştirel söylem alanı" terimi kullanılabilir (Özbek, 2015: 35).

Kamusal alan kavramı, Habermas’ın çalışmalarında merkezi bir yer tutar ve toplumsal iletişim, politik katılım ve demokratik tartışmaların mekânı olarak tanımlanır. Habermas’a göre, kamusal alan, bireylerin eşit ve özgür bir şekilde fikir alışverişinde bulunabileceği, politik sorunları tartışabileceği ve ortak bir akıl yürütebileceği bir platformdur. Bu anlamda, kamusal alan, demokratik toplumların işleyişinde temel bir rol oynar ve toplumsal adaletin ve demokrasinin sağlanması için önemlidir. Habermas’ın kamusal alan üzerine yaptığı vurgu, modern dönemdeki toplumsal değişimlerin ve dönüşümlerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda önemli bir çerçeve sunar. Onun perspektifi, bireylerin kamusal alanda katılımcı bir şekilde yer almasının, toplumsal yapıların ve politik sistemlerin işleyişindeki güçlüklerle nasıl çözüm getirebileceğini de gösterir.

Habermas kamusal topluluğun kahvehaneler ve salonlar gibi mekanlarda oluştuğunu öne sürmektedir. Bu mekanlarda bireyler rütbe, mevki vb. her türlü ayrımcılığı ifade edecek eşitsizliklerden tamamen arındırılarak bir araya gelir, herkes özgür bir şekilde görüşünü sunar ve tartışır (Köroğlu, 2013: 435). Yurttaşların diğer yurttaşlarla bir araya gelerek iletişime geçtiği ortak bir konuşma veya tartışma alanı olarak adlandırılan kamusal alanda (Olgun, 2017: 46) herkes kendi düşüncelerine göre arzu ettiği konuyu ifade edebilmektedir. Ancak bu, bireyin kendi özel meselelerine ilişkin konular değil Habermas’ın ifadesi ile ortak yararı ilgilendiren meseleler hakkında toplanma, örgütlenme ve kanaatlerini ifade etme noktasında kısıtlanma olmaksızın işleyen bir kavramı ifade etmektedir (Habermas :2004 :95).

Burjuva kamusal alanında 18. Yüzyılda verilen mücadeleler sonucunda din (Habermas, 2015: 97) başta olmak üzere, ahlak, kültür ve sevgi özel alanı; sorumluluk, saygı, adalet, akıl ve formel eşitlik ise kamusal alanı ifade etmektedir (Özbek, 2015: 51). Yani 18. yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkan burjuva kamusal alanı, din gibi özel alan konularının tartışma dışı bırakıldığı, bunun yerine sorumluluk, saygı, adalet, akıl ve formel eşitlik gibi evrensel ve kamusal değerlerin ön plana çıktığı bir alan olarak şekillenmiştir. Kamusal alan, bireylerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğu, politik ve toplumsal meseleleri tartıştığı bir platformdur. Bu bağlamda, kamusal alanın işleyişi ve değerleri, demokratik tartışma ve karar alma süreçlerinin merkezinde yer alan evrensel normlarla belirlenmiştir. Bu iki alan arasındaki ayrım, modern toplumun yapılanmasında önemli bir rol oynamış ve kamusal alanda evrensel normların hakim olması, bireylerin eşitlik ve adalet temelinde bir araya gelmelerini sağlamıştır. Bu düzenleme, bireylerin özel alanlarında kendi özgürlükleri ve inançlarına sahip çıkabilecekleri bir alanın korunmasını da sağlamıştır. Öte yandan, özel alan ise bireylerin kişisel inançları, ahlaki tercihleri, kültürel pratikleri ve duygusal ilişkileri gibi konuları içeren daha kişisel ve özgüvene dayalı bir alandır. Bu alan, bireylerin kendi özgürlüklerini ve özgünlüklerini koruyabilecekleri bir mekân olarak görülmektedir.

Hannah Arendt de Habermas gibi kamusal-özel alan ayrımının ortaya çıkışını tarihsel gelişmelere bağlı olarak açıklamaktadır. Habermas kamusal-özel alan kavramını burjuvazinin ortaya çıktığı döneme dayandırırken, Hannah Arendt kamusal-özel kavramını veya ayrımını Eski Yunan dönemine dayandırmaktadır. Ayrıca Hannah Arendt, kamusal-özel alan kavramlarına etik bir perspektiften ele almaktadır (Olgun, 2017: 49).

Arendt'in ortaya attığı en önemli terim *Vita Activa*'dır. *Vita Activa* iş, emek ve eylemi ifade etmek için kullandığı çatı terimdir. Bu üç etkinlik insanın varoluşuyla yakından ilgilidir. Emek insanın hayatta kalması ve türün devamını ifade eder. İş ise beyhude olan dünyada bir kalıcılık ifade etmektedir. Eylem ise siyasi yapılar kurmaya ve onların muhafazasına bağlanmakla belleğin, yani tarihin koşulunu yaratmaktadır (Arendt, 2018: 35-37). Bu açıdan hanenin zorunlu gereksinimlerini gidermek için gerekli olan ve bu niteliğiyle politik bir içerikle ifade edilmeyen emek ve iş gibi etkinlikler özel alan olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, 2007: 14) Ancak insan için yegâne olan etkinlik emek ve işin dışında kalan eylemdir. Emek ve iş insan dışı varlıkların da sahip oldukları özellikleri arasındadır ancak eylem yalnız insana özgüdür ve insanı insan yapan aslında yegâne etkinliktir. Sadece kendisine özel bir alan yaratan ve bu özel alanda yaşayan insanın diğer canlılardan bir farkı yoktur. İnsanın var olması kamusal alanda gerçekleştirdiği eylem etkinliği ile mümkündür (Arendt, 2018: 58). Bu perspektif, insanın sadece özel alandaki bireysel faaliyetlerle değil, aynı zamanda kamusal alandaki siyasi ve toplumsal eylemleriyle de var olduğunu ve bu eylemlerin insanın özgünlüğünü ve insanlığını ortaya çıkardığını vurgulamaktadır.

Kamusal Alan ve Kadın: Feminist Perspektifler

Kamusal alan, toplumun ortak yaşamının gerçekleştiği ve vatandaşların kamusal konularda tartışma ve eylem yürüttükleri alandır (Benhabib, 1992: 90). Feminist teorisyenler, kamusal alanın erkek egemen yapısını eleştirerek, kadınların bu alana erişiminin ve katılımının önündeki engelleri vurgulamaktadır (Fraser, 1990: 61). Kadınların özel alan olarak tanımlanan ev ve aile yaşamıyla sınırlandırılması, onların kamusal alanda görünmez kılınmasına ve seslerinin duyulmamasına neden olmaktadır (Young, 1990: 33).

Feminist perspektiften bakıldığında, kamusal alanın işleyişi, kadınların deneyimlerini ve taleplerini dışlayacak şekilde düzenlenmektedir (Pateman, 1989: 12). Erkek egemen söylem ve pratikler, kamusal alanı şekillendirmekte ve kadınların bu alana katılımını sınırlandırmaktadır (Landes, 1998: 2). Kadınların kamusal alanda yer alabilmesi için, toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanması ve ev içi sorumlulukların adil bir şekilde paylaşılması gerekmektedir (Benhabib, 1992: 91).

Kamusal alanda kadınların görünür olması ve seslerini duyurabilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından önemlidir (Fraser, 1990: 77). Ancak, kamusal alanın erkek egemen yapısı, kadınların bu alana erişimini ve katılımını zorlaştırmaktadır (Young, 1990: 2). Kadınların kamusal alanda yer alabilmesi, onların özel alandaki sorumluluklarının hafifletilmesi ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanmasıyla mümkün olabilmektedir (Pateman, 1989: 31).

Feminist teoriler, kamusal alanın yeniden yapılandırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli katkılar sunmaktadır. Bu teoriler, kadınların kamusal alanda maruz kaldığı ayrımcılığı ve eşitsizlikleri eleştirmekte ve bu alanda eşit temsil ve katılımın sağlanması gerektiğini savunmaktadır. Feminist perspektifler, kamusal alanın sadece erkeklerin değil, kadınların da eşit katılım sağlayabileceği bir mekân olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Judith Butler, Nancy Fraser ve Iris Marion Young gibi feminist düşünürler, kamusal alanın toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Butler, kamusal alanın heteronormatif ve patriyarkal yapısını eleştirirken, Fraser, kamusal alanın sadece erkek egemen söylemlerle değil, farklı toplumsal grupların ve kadınların da seslerinin duyulduğu bir alan olması gerektiğini belirtmektedir. Young ise, kamusal alanın demokratik bir yapıya kavuşması için farklılıkların ve çoğulculuğun tanınması gerektiğini savunmaktadır.

Feminist perspektifler, kamusal alanın daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya kavuşması için önemli analizler ve öneriler sunmaktadır. Kadınların kamusal alandaki varlığı ve katkıları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve demokratik toplumların güçlendirilmesi için elzemdir. Kamusal alanın toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde yeniden yapılandırılması, kadınların deneyimlerinin, ihtiyaçlarının ve katkılarının göz önünde bulundurulmasıyla mümkündür. Özetle, kamusal alanın cinsiyetçi yapısının dönüştürülmesi, kadınların kamusal alanda daha fazla görünürlük kazanması ve eşit katılım sağlaması için feminist perspektiflerin sunduğu analizler hayati önem taşımaktadır. Kadınların kamusal alandaki kazanımları, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir geleceğin inşasında temel rol oynamaktadır. Feminist teoriler, kamusal alanın daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmasına yönelik önemli katkılar sunmakta ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını savunmaktadır. Bu bağlamda, feminist teorilerin çeşitli yaklaşımlarını ele alırken, özellikle liberal feminizmin kamusal alandaki eşitlik mücadelesine olan katkılarını incelemek önemlidir. Zira liberal feminizmin, bireysel haklar ve fırsat eşitliği temelindeki vurgusu, kadınların kamusal alanda eşit katılım sağlamaları için kritik bir perspektif sunmaktadır.

Liberal Feminizm ve Kamusal-Özel Alanda Kadın

Kamusal-özel alan ayrımı hemen hemen her ideolojide olduğu gibi liberalizmde de bulunmaktadır. Kadın ise bu ayrıma konu olan ve ön plana çıkan kesimlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla kadınların bu alandaki konumlarının liberal feminist yaklaşımı çerçevesinde ele alınması konunun anlaşılması bakımından önem arz etmektedir.

Liberal feminizm, kadın ve erkeğin eşitliği savını akla dayandıran, kişilerin özgürce eyleyen aktörler olduğunu iddia eden ve anahtar kavramı doğal haklar olan bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır (Donovan, 2009: 28). İlk feminizm türü olarak gösterilen liberal feminizmin temel amacı kadını özel alandan çıkararak, kadının kamusal alanda varlık göstermesini sağlamak olmuştur. Kamusal alan bağlamında erkeklerle eşit haklara sahip olmayı amaçlayan liberal feminist düşünürleri; kadının kendi konumunun belirlenmesinin ve entelektüel gelişimin gerçekleştirilmesinin gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu bağlamda kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları gerekliliğini ön plana çıkarmış ve bu doğrultuda ilk başarılı olduğu konu erkeklerle eşit şekilde oy hakkının tanınmasını sağlamak olmuştur (Rothman'dan akt. Altınbaş: 2006: 25). Daha sonraları kadınların eğitim hakkından erkeklerle eşit biçimde faydalanmaları ve piyasada eşit rekabet talep etmek olmuştur (Twomey'den akt. Altınbaş: 2006: 26).

Liberal siyasal düşüncede devletin alanı/toplumun alanı ve ev alanı/ev dışı alanı olarak iki farklı ayırım söz konusudur. Her iki durum da devlet tanımı gereği kamusal alan olarak kabul edilmektedir. Aile, ev ve mahrem hayat ise yine tanımları gereği özel alan sayılıyordu. Fakat sosyo-ekonomik alanda önemli bir fark ortaya çıkmaktadır. Devlet/toplum ayırımına göre özel, ev/evdışı ayırımına göre ise özel alan sayılıyordu (Okin'den akt. Bora, 2015: 685). "Özel alan diğer kamılığın, vericiliğin, duyguların, kabullenilmiş bir eşitsizliğin, informal ilişkilerin; kamu alanı ise adaletin, rasyonelitenin, sorumluluk ve hesap vermenin, eşitliğin, formal ilişkilerin alanı" (Bora, 2015: 685) olarak ifade edilmektedir.

Özel alan-kamusal alan ayırımına yönelik marksizmden sonra en büyük eleştiri ev/ev dışı ayırımından yola çıkarak kadınlardan gelmiştir. Erkek ve kadınların fiziksel olarak farklı yapılarda olmaları, yüzyıllarca süre gelen ataerkil bir toplum anlayışı vb. gibi durumlar özel ve kamusal alanın şekillenmesinde etkili olmuştur. Kadınlar cinsiyetlerinden dolayı toplumsal iktidarın ve mülkiyetin dışında tutulmuştur. Bunun en önemli nedenleri kadının özel alandaki etkinlikleriydi. Kadının doğurma işlevi beslenme yetenekleri, çocukların bakımı, evin döndürülmesi gibi faaliyetler sayılabilmektedir. Dolayısıyla bu tür işlevler kadınları özel alana hapsolmasını kolaylaştırıyor ve kadının bu işlevlerden dolayı özel alanda varlıkları tanınıyordu. Liberal feminist harekete göre kamusal-özel alan arasındaki ayrıma atfedilen önem artık yeterince açık olmalıdır. Çünkü liberal feminist hareket, bu iki alan arasındaki sınıra sürekli karşı çıkmakta ve bu ilişkinin yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etmektedirler. Sözü edilebilirlik, toplumsal ilişkilerin karşılıklılık- müteakabiliyet-esasında kurulduğunun varsayımıyla ilişkilidir (Bora, 2015: 685-687). Liberal feminizm, kadın bedeninin toplumsal normlar ve

kurallar tarafından belirli kalıplara göre biçimlendirilmesini ve sosyal yaşam içerisinde bu haliyle kısıtlanmasını eleştirmektedir. Aile içi şiddeti bireysel hakların ihlali olarak görmekte ve bu şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulamaktadır. Geleneksel cinsiyet rollerine dayalı iş bölümünün kadınların toplumsal ilerlemesini engellediğini ve eşitsizlikleri pekiştirdiğini savunmaktadır. Bu nedenle, ev içi işlerinin adil bir şekilde paylaşılması ve cinsiyete dayalı iş bölümünün sorgulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Çocuk bakımının ve yaşlı bakımının toplumsal ve ekonomik boyutlarını sorgular ve bu alanlarda daha eşitlikçi ve destekleyici politikaların benimsenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu, kadınların iş gücüne katılımlarını ve yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adımdır (Köker, 2015: 697-699).

Kamusal alanda var olma konusunda kadın ve erkek arasında önemli ölçüde bir dengesizlik bulunmaktadır. Kamusal olarak kabul edilen mekanlarda yani sokaklar, caddeler, kahvehaneler vb. erkeklerle doluyken kadınlar ancak belli alışveriş bölgelerinde görülmektedir (Bora, 2015: 689). Kadınların kamusal alandaki sınırlı varlığı, toplumsal cinsiyet rolleri, güvenlik endişeleri ve kültürel normlar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenmiştir. Toplumda kadınların kamusal alanda görünürlüğüne etkileyen faktörlerden biri, geleneksel olarak kadınların özel alanda, yani evde veya belirli alışveriş bölgelerinde görünmeleri ve bu alanlarda faaliyet göstermeleri beklenmesidir. Bu durum, kadınların kamusal alanda sınırlı katılım göstermelerine ve bazı alanlarda dışlanmış hissetmelerine neden olmuştur. Kadınların kamusal alandaki sınırlı varlığı ve seslerini duyurma zorlukları, toplumsal cinsiyet normlarının ve kamusal alandaki erkek egemenliğinin bir sonucudur. Bu durum, kadınların hem fiziksel olarak hem de söylemsel olarak kamusal alanda sınırlı bir alanla yetinmek zorunda kaldıklarını göstermektedir.

Dolayısıyla hem fiziksel hem de söylemsel olarak kadınların kamusal alanda var olabilmeleri için konuşma eylemi çok önemli bir işleve sahiptir. Kadınların oluşturabileceği bir kamusal alan da ancak konuşma ile kurulabilir. Ancak baskı altında tutulan kadın cinsiyetinin, iktidar karşısında kendi sözlerini bir giz perdesi arkasında incelikle inşa ettikleri fark edilmiştir. Kadını ilgilendiren çoğu mesele, erkeklerin egemen olduğu kamusal alanlarda konuşulmadığı gibi, kadınlar da bu meseleleri konuşmaktan ve gündeme getirmekten çoğu zaman çekinmektedir (Köker, 2015: 702-705). Bu durum geçmiş dönemlerde de böyledir. Antik Yunan'da, kamusal alanda erkeklerin politik katılımı ve karar alma süreçleri ön plandayken, kadınlar genellikle özel alanlarda sınırlı bir şekilde konuşma fırsatı bulmuşlardır.

Özel/kamusal alan ayrımının önemli bir tarihsel geçmişi vardır. Antik Yunan toplumunda, polis (şehir devleti) kamusal yaşamın merkezi olarak kabul edilirken, oikos (ev) ise özel yaşamın, özellikle maddi üretim ve yeniden üretimin gerçekleştirildiği alan olarak algılanmaktadır. Polis, bireylerin politik katılım gösterdiği, yasaların yapıldığı, toplumsal rollerin ve vatandaşlık haklarının belirlendiği kamusal alandır. Burada özgürlük, eşitlik ve vatandaşlık gibi kavramlar ön plandadır. Bu alan erkekler için özgürlüğü ve politik etkinliği ifade ederken, kadınlar ve köleler genellikle politik yaşamın dışında tutulmuşlardır. Oikos ise ev ve aile düzenini ifade eder. Bu alanda maddi üretim (tarım, ev işleri) ve insanların günlük yaşam ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle kadınlar ve köleler tarafından gerçekleştirilirdi. Oikos, aile içindeki hiyerarşik düzenlemelerin ve belirlenmiş rollerin merkeziydi. Bu ayrım, Antik Yunan toplumunda cinsiyet ve sınıf farklılıklarını da yansıtmaktadır. Kadınlar ve köleler, özel alanda belirlenen roller ve görevlerle sınırlı kalırken, politik katılım ve özgürlük kamusal alana ait kavramlar olarak kabul edilirdi. Bu durum, kadınların politik ve toplumsal alanda görünürlüklerinin sınırlı olduğu ve kamusal yaşamın erkeklerin egemenliği altında şekillendiği bir düzeni yansıtır (Acar-Sarvan, 2002: 262).

İlk başlarda kadın Antik kentlerde siyasal ve dinsel görevden mahrum edilmiş ve daha sonra da zanaat analından ve kamusal alandan olabildiğince dışlanarak özel alana (Michel, 1984: 42), diğer bir ifadeyle mahrumiyetin ve yoksun kalmanın alanına itilmiştir. Feodal toplumlarda toprak egemenliği, yargı, siyaset gibi alanların her biri ayrı alan ve kurullar arasında paylaşılmıştır. Kamusal alan soyluların şahıslarında temsil edilmiş ve soylu ailelere mensup kadınlar ise kamusal alandan kısmen de olsa yararlanmışlardır. Özellikle erkeklerin bulunmadığı zamanlarda toprak yönetimi, silah kullanımı gibi

alanlarda görevler üstlenmişlerdir. Aynı zamanda kamusal alan soyluların şahsında temsil edilmesinden dolayı soyluların yaşadıkları şatolar ve malikaneler kamusal alanın merkezini oluşturmaktadır. Dolayısıyla soylu kadınlar bu dönemde kamusal alanın merkezinde yaşamışlardır. Merkezi devletin güçlenmeye başladığı 16. yüzyılda ise patriyarkal aile yapısı ortaya çıkmış ve kentte de kırdan da evi/işyeri ayrımından söz etmek pek mümkün değildir. Bu dönemde özel-kamusal ayrımına gidilmez çünkü özel ve kamusal olan birçok şey iç içe geçmiştir. Modern anlamda özel/kamusal ayrımının ilk olarak İtalya'nın erken gelişen kent devletlerinde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde siyaset açısından hiçbir önemi olmayan ahlâk ve özel alan bir yanda, Prens'in kamusal alanı öbür yandadır (Acar-Sarvan, 2002: 263-264). Modern kamusal alan anlayışında da yine kadınlar dışlanmaktadır. Aydınlanma dönemi düşünürlerinin hemen hemen hepsi, kadın-erkek ilişkilerinde eşitlik anlayışına sıcak bakmamıştır. Kadın, genellikle kamu hayatının gerektirdiği özelliklere sahip olmayan, bu nedenle de eşine bağlı, ev içi rolleri üstlenmesi gereken varlıklar olarak görülmüştür (Güriz, 2011: 43). "Bu bağlamda modern kamusal alan - özel alan kategorisinde, kadın ve kadınlara tanımlanan, ev işleri, çocuk doğurma, çocuk ve yaşlı bakımı gibi faaliyetler özel alana yerleştirilmiştir" (Koroğlu, 2013: 447).

Tarihsel süreç içerisinde özel alana bakış açısı da değişmiştir. Antik dönemde özel alan mahrum kalmanın ve mahremiyetin alanı olarak algılanırken günümüz modern toplumlarda "özgürlük" alanı olarak algılanmaktadır (Acar-Sarvan, 2002: 266). Özellikle modern demokratik toplumlarda, bireylerin özel alanlarının korunması ve saygı görmesi önem taşımaktadır. Bu durum, bireylerin kişisel yaşamlarını ve özgürlüklerini güvence altına alırken, toplumsal normlara ve kamusal baskılara karşı bir savunma mekanizması sağlamaktadır. Dolayısıyla, özel alanın günümüzde özgürlük alanı olarak algılanması, bireylerin kendi kimliklerini tanımlama ve geliştirme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu değişen algı, toplumsal yapıların ve normların nasıl evrildiğini ve bireylerin toplum içindeki konumlarını nasıl yeniden şekillendirdiğini gösterir. Antik dönemden günümüze özel alanın bu dönüşümü, bireylerin toplumsal yapılar içinde nasıl var olabileceklerini ve kendi özgürlük alanlarını nasıl koruyabileceklerini anlamamıza yardımcı olur.

İrkçiliğin iki farklı biçimine benzer şekilde, modernite öncesi patriyarka bazı biçimleriyle kadınları kamusal alandan dışlayarak baskı altına alırken, modern patriyarka, özel/kamusal ayrımı aracılığıyla kadınları kamusal alana dahil ederek de baskılayabilir. Bu durumda, kadınlar kamusal alana çekilip sömürülmekte ve baskı altına alınmaktadır (Acar-Sarvan, 2002: 268-269). Bu perspektif, patriyarkal yapıların kadınları nasıl kontrol ettiğini ve sınırladığını göstermektedir. Kadınların kamusal alanda içerilmesi, onların sadece belirli koşullar altında ve erkek egemen bir ortamda görünmelerine yol açabilmekte, bu da kadınların özgürce ve eşit şekilde katılım göstermelerini engellemektedir. Özellikle feminist eleştiriler, bu durumu kadınların toplumsal ve politik eşitliği için önemli bir engel olarak değerlendirmekte ve bu yapıları sorgulamaktadır. Ezcümle, patriyarkal yapılar hem modern öncesi dönemlerde hem de modern zamanlarda kadınların kamusal alandaki varlığını şekillendirmiştir. Kadınların toplumsal ve politik alanlardaki eşitsizliği ve ezilmesi, patriyarkal sistemlerin ve özel/kamusal ikiliğin derinlemesine anlaşılması gereken karmaşık bir konudur.

Türkiye'de kamusal/özel alan bakımından kadının konumunun değerlendirilmesinde farklı görüşler vardır. İlk görüş Kemalist ideolojinin kadının kamusal alanda var olmasını istemiş ve kadının kamusal alanda var olması için gerekli tüm yasal düzenlemelerle kadın-erkek eşitliğini sağlamıştır. Aynı zamanda sadece kamusal alanda değil özel alana ilişkin yasalar da koyarak kadının özel alanda da erkeklerle eşit bir konumda olmasını sağlamıştır. Ancak diğer bir görüş ise bu durumun kültürel olduğunu her ne kadar yasal düzenleme olsa da "Kamusal alan ve özel alan arasındaki ayrılığa bizim kültürümüzde karşılık gelen namahrem/mahrem ayrımı, belki de kamusal/özel ayrımından daha da belirgin biçimde kültürün cinsleri nasıl ayrı ayrı yerlere koyduğunu gösteren daha temelli bir sınıflandırmayı içinde barındırmaktadır" (Acar-Sarvan, 2002: 269-270).

Türkiye'de Kemalist ideoloji her ne kadar kadınları kamusal alanda var etmeyi istese de hatta bu durumla ilgili yasal düzenlemeler yapmış olsa da Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bu duruma aykırı tutumlar sergilediğini söyleyebiliriz. Örneğin kadınlar 1923'te Kadınlar Halk Fırkası adında bir parti kurmak istemişlerdir. Ancak basında yol açtığı farklı yorumlar ve "fırka" sözcüğüne özellikle

erkeklerce gösterilen direncin altı çizilmektedir. Toplumu cinsiyet temelinde ayıran bir partinin o dönemin koşullarına aykırı olduğuna erkekler tarafından karar verilmiştir. Bir kadın partisinin kısa bir süre sonra kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkasına ilgiyi azaltabileceği iddia edilerek, kadınlara parti yerine cemiyet kurmaları önerilmiştir. Bir başka örnek ise 1935 yılında Türkiye’de bir feminizm Kongresi düzenlenmek istemiş ve bu kongrede yükselen Nazi tehdidine karşı bir bildiri yayınlanın kongrenin yapılmasına izin verilmemiştir’ (Günidi- Ersöz, 2015: 93). Yakın geçmişimizde ise 1980 darbesinden sonra kadınların kıyafeti devlet yönetimi ve bürokrasi tarafından uğraşılan bir konu olmuştur. Başörtüsü, devlet yöneticileri ya da bürokratların söylemi ile türban giyenlerin en temel insani hakkı olan eğitim başta olmak üzere seçme, seçilme ve devlet kurumlarında görev yapmaları engellenmiştir (Özcan, 2003:219).

Habermas ve Arendt’in Kamusal Alanı ve Kadın

Habermas’ın idealize ettiği burjuva kamusal alanı birçok yönüyle eleştirilmektedir. Habermasa’a göre kamusal alan herkese açık ve herkesçe erişilebilir olacak, şahsi çıkarlar tartışma konusu edilmeyecek, statü eşitsizlikleri gözardı edilecek ve sadece ortak iyi tartışılacaktır (Fraser, 2018: 106). Başka bir ifadeyle kamusal alan herkesin eşit şekilde katılım gösterebileceği, şahsi çıkarların değil ortak iyi ve genel çıkarların tartışıldığı bir mekân olarak tanımlanmaktadır. Ancak, gerçek dünyada kamusal alanın işleyişi ve erişilebilirliği üzerine yapılan eleştiriler, bu idealin sınırlı ve bazen de ayrımcı olduğunu göstermektedir.

Habermas’ın savunduğu kamusal alan ile idealize ettiği burjuva kamusal alanı birçok yönüyle çelişmekle birlikte kadınların bu alanda var olmadıkları da açıktır. Habermas kamusal alanın herkese açık olması gerektiğini savunmuş ancak idealize ettiği burjuva kamusal alanı sadece erkek özgür yurttaşlara açık bir alandır. Kadın cinsiyetinden ötürü hiçbir şekilde bu kamusal alanda var olamaz ve bu alana kadın olmasından dolayı erişemez. Özel meselelerin tartışma konusu edilmemesi ve ortak iyinin ortaya konması amaçlanması meselesinde ise kime göre neye göre ortak iyi? Sorusu sorularak eleştirilebilir. Kadınlar başta olmak üzere burjuva sınıfı hariç hiçbir kesimin bu alanda var olmaması sonunda ortak iyi neye göre kime göre? Soru sorulmaktadır. Burjuva sınıfı için genel iyi ise toplumun diğer kesimleri göz ardı edildiği için ortak genel bir iyiden bahsetmek mümkün değildir. Eğer burjuva sınıfı, kamusal alanda var olmayan kadınlar başta olmak üzere toplumun diğer kesimlerini de kapsayacak ortak iyiye varma çabası içinde ise buna ne derece doğru karar verebilir? Yani genel olarak Habermas’ın idealize ettiği kamusal alanda kadının hiçbir şekilde yeri ve sözü yoktur.

Arendt’te Habermas gibi özel/kamusal ayırımına gitmiş ve bu ayırımı Antik Yunan dönemine götürerek açıklamaktadır. Arendt’e göre kamusal/özel alan ayırımı ilk kez kent- devletin ortaya doğuşuyla birlikte ortaya çıktığını savunur (Olgun,2017:49). Arendt’in özel/kamusal alan arasında yaptığı katı ayırım kadınların ev işlerine mahkûm edilmesini meşrulaştırdığı gerekçesiyle liberal feministler tarafından eleştirilmiştir (Berkday, 2012: 194). Arendt insanı insan yapan etkinliğin eylem olduğunu savunmaktadır. Eylem etkinliğini yerine getirebilmenin yeri ise kamusal alandır. Özel alanda var olan birey hayvandan farkı olmayan bireydir.

Habermas ve Arendt’in kamusal alan teorileri, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve kadınların kamusal alandaki yeri üzerine önemli düşünsel katkılar sunmaktadır. Habermas’ın rasyonel tartışma ve ortak akıl vurgusu, kamusal alanın daha demokratik bir yapıya kavuşması için önemli bir çerçeve sunarken, Arendt’in eylem ve konuşma merkezli kamusal alan anlayışı, bireylerin kolektif anlam üretimine yaptığı vurguyla öne çıkar.

Ancak, her iki teorinin de kadınların kamusal alandaki yerini ve cinsiyet eşitliğini yeterince ele almadığı görülmektedir. Feminist teoriler, bu eksiklikleri gidermek ve kamusal alanın daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya kavuşmasını sağlamak için önemli katkılar sunar. Kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve demokratik toplumların güçlendirilmesi için elzemdir.

Sonuç olarak, Habermas ve Arendt’in kamusal alan teorileri, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden yeniden değerlendirilerek, kadınların kamusal alandaki yerini ve katkılarını daha

görünür kılacak şekilde genişletilmelidir. Bu bağlamda, feminist perspektifler, kamusal alanın daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmasına yönelik önemli analizler ve öneriler sunmaktadır. Kadınların kamusal alandaki kazanımları ve bu alanda eşitlikçi bir ortamın oluşturulması, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir geleceğin inşasında temel bir rol oynamaktadır.

Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamusal Alan ve Feminizm

Kamusal alan, toplumsal etkileşimlerin ve siyasi söylemlerin merkezinde yer alan, bireyleri toplumsal katılıma teşvik eden bir alanı ifade etmektedir. Geleneksel olarak erkeklerin egemenliğinde şekillenen bu alan, kadınların görünürlüğü ve katılımını sınırlamıştır. Feminist teoriler, söz konusu durumu eleştirmiş ve kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekliliğini savunmuştur. Halkla ilişkiler disiplini, bu mücadelede stratejik bir araç olarak kullanılabilir. Halkla ilişkiler, kurumlar ve bireyler arasında bilgi akışını düzenleyen, algıları yönlendiren ve kamuoyunu etkileyen bir iletişim sürecidir. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada ve kadınların kamusal alandaki varlığını güçlendirmede önemli rol oynamaktadır.

Halkla ilişkilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine çeşitli katkıları bulunmaktadır:

Farkındalık Oluşturma: Halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk uygulamaları ile iki yönlü bir kazanç sahası sağlamaktadır. Çeşitli alanlarda yürütülen çalışmalarla, toplumsal farkındalık yaratılarak bireyler harekete geçirilmektedir (Elci, 2012: 159). Bu özellik toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinç düzeyini artırmak için kapsamlı kampanyalar yürütülmesine de ön ayak olmaktadır. Dolayısıyla bu kampanyalar, medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık yaratmaktadır.

Kamusal Görünürlük Sağlama: Halkla ilişkiler strateji ve kampanyaları ile kamusal politikaların hedef kitlesi olan halkın yararına gerçekleştirilecek çabaların örgütlü bir şekilde yönetilmesi (Mert, 2016: 140) sayesinde kadınların kamusal alanda daha fazla görünür kılınması öncelenebilmektedir. Böylelikle, kadın liderlerin ve başarılı kadın figürlerin medya ve diğer kamusal platformlarda daha görünür hale gelmesi sağlanabilecektir.

Eğitim ve Bilgilendirme: Halka gerektiğinde bilgi verilmesi ve birtakım olay ve olgular hakkında eğitilmesi ya da doğru yönlendirilmesi için halktan bilgi alınması, halkın istek ve ihtiyaç, yakınma ve tepkilerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu da ancak halkla ilişkiler çalışmalarıyla mümkün olabilmektedir (Sezgin, 2011: 96). Dolayısıyla halkla ilişkiler, toplumun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimini ve bilgilendirilmesini de sağlamaktadır. Bu amaçla düzenlenen konferanslar, seminerler ve atölye çalışmaları, toplumsal farkındalığı artırmada etkili olacaktır.

Politika Geliştirme ve Değişim: Halkla ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Lobicilik faaliyetleri ve kamuoyu oluşturma çalışmaları, bu süreçte kritik rol oynamaktadır.

Halkla ilişkiler, feminist teorilerin sunduğu analizler ışığında, kamusal alanın patriyarkal yapısına karşı mücadelede stratejik bir araç olarak kullanılabilir. Bu bağlamda, kadınların kamusal alandaki seslerinin daha güçlü bir şekilde duyurulmasını sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunan bir araçtır.

Kamusal alanın feminist yaklaşımlarla yeniden yapılandırılması sürecinde, halkla ilişkiler stratejileri kritik rol oynamaktadır. Kadın hareketlerinin kamusal alandaki görünürlüğü artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kamuoyu oluşturmak amacıyla, etkili halkla ilişkiler kampanyaları yürütülmektedir. Halkla ilişkiler, feminist hareketlerin mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve destek toplamak için kullanılan önemli bir araçtır. Kadınların kamusal alanda daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla yapılan medya kampanyaları, sosyal medya etkileşimleri ve toplumsal farkındalık etkinlikleri gibi faaliyetler, halkla ilişkilerin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Kadın hareketlerinin başarılı bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği için kamuoyu oluşturabilmesi, büyük ölçüde halkla ilişkiler stratejilerinin etkinliğine bağlıdır. Halkla ilişkiler kampanyalarında

kullanılan stratejiler, kadın hakları savunucularının mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmalarına yardımcı olmaktadır. Medya ile iş birliği yapmak, sosyal medyanın gücünden faydalanmak ve toplumda farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemek bu stratejilerin temelini oluşturmaktadır.

Örneğin, dünya genelinde yankı uyandıran #MeToo hareketi, sosyal medyanın gücünü kullanarak kadınların yaşadığı taciz ve istismar olaylarını ifşa etmelerine olanak tanımıştır. Bu hareket, halkla ilişkiler stratejileri sayesinde geniş kitlelere ulaşarak büyük bir toplumsal değişim yaratmıştır. Özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılan bu kampanya, kadınların yaşadığı sorunları görünür kılmış ve cinsiyet eşitliği konusunda küresel bir farkındalık oluşturmuştur.

Bir diğer örnek ise, HeForShe kampanyasıdır. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından başlatılan bu kampanya (Harvey, 2020: 3), erkeklerin de toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katılmasını teşvik etmektedir. HeForShe, ünlülerin ve kamuya mal olmuş kişilerin desteğiyle, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Bu kampanya, halkla ilişkiler stratejilerinin etkin kullanımıyla, cinsiyet eşitliği için geniş bir destek ağı oluşturmuştur.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iletişim kampanyaları, halkla ilişkilerin etkin kullanımıyla güçlendirilmiştir. Bu kampanyalar, cinsiyetçi kalıp yargıların yıkılması ve kadınların kamusal alanda eşit haklara sahip olmasının önemini vurgulamaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları, bu tür kampanyaların planlanması ve yürütülmesinde önemli bir rol oynar, toplumsal farkındalık yaratmak ve politika değişiklikleri için destek toplamak amacıyla çeşitli iletişim araçlarını kullanmaktadır.

Başarılı bir halkla ilişkiler kampanyası, net ve etkili mesajlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmektedir. Kampanyalar, genellikle görsel ve yazılı medya, sosyal medya platformları, etkinlikler ve halkla doğrudan etkileşim içeren çeşitli iletişim kanallarını kullanmaktadır. Yukardaki örneklere benzer olarak Like a Girl kampanyası ise Procter & Gamble'in Always markası tarafından başlatılmıştır ve toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayan etkileyici bir kampanyadır. Kampanya, "kız gibi" ifadesinin küçümseyici anlamını değiştirerek, genç kızlara özgüven aşılamayı amaçlamıştır. Bu kampanya, güçlü bir halkla ilişkiler stratejisi ile dünya çapında geniş bir yankı uyandırmış ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir farkındalık yaratmıştır.

Feminizm ve halkla ilişkiler arasındaki bağlantı, kamusal alanın daha eşitlikçi ve adil bir yer haline gelmesinde önemli rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler stratejileri, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini destekleyerek, kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü artırmakta ve toplumsal değişim yaratmaktadır. Bu bağlamda, feminist hareketlerin iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler çalışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir geleceğin inşasında kritik bir rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak ve eşitlikçi politikaların uygulanmasını destekleyecek stratejiler geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bu stratejiler, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde daha büyük ilerlemeler kaydedilmesini sağlayacak ve daha adil bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Tarihin hemen hemen her döneminde başta iş olmak üzere birçok alanda cinsiyete dayalı bir ayrımcılık gözlemlenmiştir. Bu ayrımcılık genelde kadın aleyhine erkeğin ise lehine olan bir ayrımcılıktır. Kadın doğurma, çocukların bakımı, evin düzeni gibi işlerle sürekli olarak ilişkilendirilmiş ve kadının en asli görevleri arasında görülmüştür. Erkek ise daha çok çalışma, para kazanma gibi işlerle uğraşmış ve sürekli ev dışı ortamda olma zorunluluğundan dolayı toplumun yaşadığı kentin veya ülkenin düzeni ve genel olarak izleyeceği siyasette söz sahibi olmuştur.

Antik çağlardan günümüz modern dönemlere kadar kadının kamusal alanda hiçbir söz hakkı yoktu. Kadın özel alana itilmiş ve ev içi işlerle uğraşmak zorunda kalmış bir varlık olarak yaşamını sürdürmüştür. Günümüz modern toplumlarında özellikle kapitalizmin egemen olmasıyla birlikte kadın çalışma yaşamına girmeye başlamış ve kadın kamusal alanda görünmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak bu sadece bir görünmeden ibarettir. Kapitalist toplumlarda kadın iş hayatına girmesiyle birlikte

hem iş alanında çok cüzi ücret karşılığında emek harcamakta hem de asli olarak görülen doğurma, çocukların bakımı ve ev işleriyle uğraşmakta ve bu sefer daha fazla yıpratıcı bir hayat sürmektedir.

Kadının özel hayatta yaşadığı birçok sorunun olduğunu günümüzde medya aracılığı ile zaman zaman görmekteyiz. Kadın cinayetleri, cinsel, psikolojik ve fiziksel şiddet başta olmak üzere enest ilişkilere varıncaya kadar özel alanın dışında değerlendirilmesi gereken ve acilen çözüm üretilmesi gereken çok önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Dolayısıyla kamusal alanda bu meseleler acilen tartışılmalı ve gerekli merciler bu sorunları çözücü önlemler almalıdır.

Liberal feminizm ise kadının konumunu dile getiren ve çeşitli eylemlerle kamusal alanın tartışma alanlarına girmeye çalışan bir yaklaşım sergilemektedir. Liberal Feminizm bu yaklaşımları sergilemekte gayet haklıdır ve sadece bu düşünceleri liberal feministler değil toplumda farklı yaklaşımları da kadının konumunu ve sorunlarını tartışmalıdır. Aslında tarihsel süreçten bu yana var olan bu sorunlara çözüm noktasında sadece feminist hareketlerin çözüm bulmaya çalışması doğru bir yaklaşım değildir. Öncelikle yapılması gereken bu konunun liberal feminizmin meselesi olmaktan çıkarılıp toplumun meselesi haline dönüştürülmelidir.

Ezcümle bu çalışma, kamusal alanın toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden nasıl şekillendiğini ve feminist hareketlerin bu alandaki rolünü kavramsal olarak incelemiştir. Kamusal alan, tarihsel olarak erkeklerin egemenliğinde şekillenmiş ve kadınların görünürlüğüne kısıtlayan bir yapı olarak karşımıza çıkmıştır. Feminist teoriler, bu yapıyı eleştirerek kadınların kamusal alanda marjinalleştirilmesine karşı çıkmış ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır.

Çalışma boyunca ele alınan çerçevede, kadınların kamusal alandaki kazanımlarını ve bu sürecin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Kadınların eğitim, iş hayatı, siyaset ve diğer kamusal alanlarda varlık göstermeleri, eşit haklar ve fırsatlar elde etmeleri, toplumsal cinsiyet rollerinin dönüştürülmesi açısından büyük bir adım teşkil etmektedir. Feminist hareketler, kadınların kamusal alandaki temsiliyetini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele etmiş, bu mücadele sonucunda önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Kamusal alanın toplumsal cinsiyet ilişkileri çerçevesinde yeniden şekillendirilmesi, sadece kadınların değil, tüm toplumun daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması için elzemdir. Bu bağlamda, feminist teorilerin sunduğu perspektifler ve analizler, cinsiyetçi yapıların tanımlanması ve anlaşılması, politikaların ve uygulamaların bu doğrultuda şekillendirilmesi gerekmektedir. Kamusal alanda eşitlikçi bir ortamın oluşturulması, kadınların deneyimlerinin, ihtiyaçlarının ve katkılarının göz önünde bulundurulmasıyla mümkündür.

Yani, feminist teoriler ve hareketler, kamusal alandaki cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi için önemli bir rehber sunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden kamusal alanın yeniden yapılandırılması, sadece kadınların değil, tüm bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı daha adil bir kamusal alanın oluşturulmasına yönelik kavramsal bir çerçeve sunarak, bu alandaki çalışmaların ve politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Zira kadınların kamusal alanda elde ettikleri kazanımların devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir geleceğin inşasında temel bir rol oynamaktadır.

Kadınların kamusal alanda eşit temsil edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, feminist teorilerin ve hareketlerin temel hedeflerinden biridir. Halkla ilişkiler disiplini ise, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde stratejik bir araç olarak önem arz etmektedir. Halkla ilişkiler stratejileri, kadınların kamusal alandaki görünürlüğüne artırmada, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmada ve toplumsal değişimi teşvik etmede etkili olabilmektedir.

Halkla ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde şu önerilerle daha etkin hale getirilebilir:

Kapsayıcı Kampanyalar Düzenlemek: Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden kampanyalar, geniş kitlelere ulaşmak ve toplumun bilinç düzeyini artırmak için medya ve sosyal medya platformlarında yaygın olarak kullanılmalıdır. Bu kampanyalar, kadınların başarılarını ve liderlik rollerini

öne çıkararak toplumsal algıyı deęiřtirebilir.

Eęitim ve Farkındalık Programları Geliřtirmek: Toplumun farklı kesimlerini toplumsal cinsiyet eřitlięi konusunda bilgilendirmek ve eęitmek amacıyla seminerler, atölye alıřmaları ve eęitim programları düzenlenmelidir. Bu programlar, kadınların kamusal alanda daha aktif rol almalarını teřvik ederken, erkeklerin de bu süreçte desteki olmalarını saęlayabilir.

Kadın Liderlerin Tanıtımını Yapmak: Kamusal alanda rol model olabilecek kadın liderlerin ve başarılı kadın figürlerin tanıtımı yapılmalıdır. Bu, genç kızlar ve kadınlar için ilham kaynaęı olacak ve onların kamusal alanda aktif rol almalarını teřvik edecektir.

Politika ve Yasalar Üzerinde Etki Yaratmak: Toplumsal cinsiyet eřitlięini destekleyen politika ve yasaların oluřturulması ve uygulanması için lobicilik faaliyetleri ve kamuoyu oluřturma alıřmaları yapılmalıdır. Halkla iliřkiler uzmanları, bu süreçlerde aktif rol alarak kadınların haklarını savunan politikaların hayata geirilmesine katkıda bulunabilir.

İř Dünyasında Eřitliki Uygulamalar Teřvik Etmek: İř dünyasında toplumsal cinsiyet eřitlięini teřvik eden uygulamalar geliřtirilmelidir. Bu, kadınların liderlik pozisyonlarına gelmelerini ve iř hayatında eřit fırsatlar elde etmelerini saęlar. Halkla iliřkiler, bu tür uygulamaların tanıtımında ve benimsenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Halkla iliřkiler, toplumsal cinsiyet eřitlięi mücadelesinde etkili bir araç olarak kullanılabilir ve kadınların kamusal alandaki varlıęını güçlendirerek daha eřit bir toplumun inřasına katkıda bulunabilir. Bu bağlamda, halkla iliřkiler stratejilerinin etkin bir řekilde uygulanması, toplumsal cinsiyet eřitlięinin saęlanması için kritik bir rol oynamaktadır.

KAYNAKÇA

- Acar-Servan, G. (2002). "Özel/Kamusal, Yerel/Evrensel: İkilikleri Aşan Bir Feminizme Doğru". *Praksis*, Ss. 255-306.
- Altınbaş, D. (2006). Feminist Tartışmalarda Liberal Feminizm, *Kadın Araştırmaları Dergisi*, 9, ss. 21-52.
- Arendt, H. (2018). *İnsanlık Durumu*. (Çev. Bahadır Sinan Şener) İstanbul: İletişim Yayınları.
- Aydoğdu, Ü. R., Karamustafaoğlu, O. ve Bülbül, M. Ş. (2017). Akademik araştırmalarda araştırma yöntemleri ile örneklem ilişkisi: Doğrulamacı doküman analizi örneği. *Dicle*.
- Benhabib, S. (1992). Models of public space: Hannah Arendt, the liberal tradition, and Jürgen Habermas. *Situating the self: Gender, community and postmodernism in contemporary ethics*, 89-120.
- Berktaş, F. (2012). *Dünyayı Bugünde Sevmek*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Bora, A., (2015). Kamusal Alan Sahiden "Kamusal" mı?, ss.685- 694. In: *Kamusal Alan* (Ed. M. Özbek). Hil Yayınları, İstanbul.
- Donovan, J. (2009). *Feminist Teori: Amerikan feminizminin entelektüel gelenekleri*. (Çev. A.Bora). İstanbul: İletişim.
- Elcil, Ş. (2012). Sosyal sorumluluk içerikli halkla ilişkiler çalışmalarında iknanın yazınsal bağlamda değerlendirilmesi. *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, (17), 156-175.
- Fraser, N, (2015). Kamusal Alanı Düşünmek: Gerçekte Var Olan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı, ss.102-139. In: *Kamusal Alan* (Ed. M. Özbek). Hil Yayınları, İstanbul.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social text*, (25/26), 56- 80.
- Günidi-Eröz, A. (2015). "Özel Alan/Kamusal Alan Dikotomisi: Kadınlığın "Doğası" ve Kamusal Alandan Dışlanmışlığı". *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, Cilt 18, Bölüm 1, Ss. 80-102.
- Gürüz, A. (2011). *Feminizm, Postmodernizm ve Hukuk*, Ankara: Phoenix Yayınevi.
- Habermas, J., (2004). Kamusal Alan, ss. 95-102. In: *Kamusal Alan* (Eds. M. Özbek). Hil Yayınları, İstanbul.
- Harvey, R. (2020). Twitter reactions to the UN's# HeForShe campaign for gender equality: A corpus-based discourse analysis. *Journal of Corpora and Discourse Studies*, 3, 31-50.
- Köker, E., (2015). Saklı Konuşmalar, ss. 695-706. In: *Kamusal Alan* (Ed. M. Özbek). Hil Yayınları, İstanbul.
- Koroğlu, C. Zehra. "Modern Kamusal Alana Eleştirel Yaklaşımlar: Genel Bir Değerlendirme (Postmodernizm, Feminizm ve Din)", *International Periodical For The Languages*, Cilt 8, Sayı 6, 2013,
- Landes, J. B. (1998). *Feminism, the public and the private*.
- Mert, Y. L, (2016). Kamu Kurumlarının Hakla İlişkiler Bölümlerinde Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri. *Akademia*, 4/4, 136-154.
- Michel, Andrée (1984) *Feminizm*, İstanbul: Kadın çevresi Yay. (Orijinali: 1979)
- Olgun, H. B., (2017). "Jürgen Habermas, Hannah Arendt ve Richard Senett'in Kamusal Alan Yaklaşımları", *Sosyolojik Düşün Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, ss. 45-54. Oxford University Press.
- Özbek, M., (2015). Kamusal Alanın Sınırları, ss. 21-90. In: *Kamusal Alan* (Ed. M. Özbek). Hil Yayınları, İstanbul.
- Özcan, Y. (2003). "Kamusal/Özel Alan Tartışmaları". *Sivil Toplum* 1 (2), s.200-225.
- Özüdoğru, B. (2018). Beyaz Feminizm Ve Öteki Kadınlar. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6 (12), 304-319.

Pateman, C. (1989). *The disorder of women: Democracy, feminism and political theory*. Stanford University Press. Princeton University Press.

Sezgin, M. (2011). Belediyelerde halkla ilişkiler ve halka dönük yönetim. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(1), 93-120.

TDK. (2023). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. <https://sozluk.gov.tr/>.

Yılmaz, Z. (2007). *Hannah Arendt'te Özel Alan-Kamusal Alan Ayrımı ve Modern Çağda Toplumsal Alan*. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. In *The New Social Theory Reader*. 1-33.